

УЎТ 633.11 : 631.52

**ҚАТТИҚ БУҒДОЙ «ЁҚУТ-2014» НАВИНИНГ ИККИНЧИ ЙИЛ
АВЛОДЛАРНИ СИНАШ КЎЧАТЗОРИДАН ОЛИНГАН
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ**

Қаршибоев Ҳасан Холбазарович

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Мақолада лалмикор майдонларда экиш учун қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзоридан олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқотларда «Ёқут-2014» навининг иккинчи йил авлодларни синаш уруғчилик кўчатзоридан навга хос бўлган 500 та тизмалар экиб ўрганилган.

Калит сўзлар. Лалмикор майдон, қаттиқ буғдой, нав, авлод, бирламчи уруғчилик, иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзори, танлаш.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенных при испытании потомства второго года твердой пшеницы сорта «Якут-2014» для посева на богарных землях. В исследованиях изучали испытание 500 линии потомства второго года сорта «Якут-2014».

Ключевые слова. Богорного земля, твердая пшеница, сорт, поколение, первичное семеноводство, питомник испытания потомств второго года, отбор.

Annotation. The article presents the results of research conducted in the of second year generation of durum wheat variety «Yakut-2014» for planting in rainfed lands. In the research, testing nursery of the second year generation of the «Yakut-2014» variety was studied by planting 500 lines.

Key words. Rainfed area, durum wheat, variety, line, primary seed production, testing nursery of second year generation, selection.

Кириш. Фан ютуқлари ва ишлаб чиқариш илғорларининг тажрибасидан маълумки, тўғри ташкил қилинган уруғчилик тизими экинлар ҳосилдорлигини 25-30 фоизга оширади. Шу билан бирга экинларнинг ҳосилдорлиги кўлланилаётган технологияга ҳамда навларни тўғри танлаш ва экиш учун фойдаланилаётган уруғлик сифатига боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 апрелдаги ПҚ-3683 сонли «Ўзбекистон Республикасида уруғчилик тизimini тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742 сонли «қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони қабул қилинган.

Мазкур фармоннинг 7 бўлим, б) бандида суғориладиган ва лалми ерлар, тоғ ва тоғолди ҳамда чўл-яйлов ҳудудларининг тупроқ унумдорлигини ошириш, сув ва бошқа табиий ресурслардан самарали фойдаланиш бўйича илмий-тадқиқотлар олиб бориш, замонавий усуллар асосида мамлакат озиқ-овқат таъминоти барқарорлигига эришиш учун янги серҳосил қишлоқ хўжалиги экинлари навларини яратиш, уларнинг бирламчи уруғчилигини олиб бориш ва жорий қилиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш кўрсатиб ўтилган.

Юқоридаги қарор ва фармоннинг ижросини таъминлаш мақсадида ҳозирги кунда мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини ошириш, қишлоқ хўжалик экинларининг юқори маҳсулдорликка эга, касалликларга чидамли бўлган, маҳаллий тупроқ-иқлим ва экологик шароитларга мослашган янги навларининг бирламчи уруғчилигини ташкил этиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Уруғчиликнинг бош масаласи – интенсив типдаги навларнинг юқори ҳосилдор 1-синфли уруғларини ишлаб чиқаришга тезроқ жорий этишдир [4].

Уруғчиликни тўғри йўлга қўйиш ҳосилдорликнинг камида 20% ошишига олиб келади. Навлар янгилашиш жараёни қанчалик тез амалга оширилса, натижа шунчалик самарали бўлади [5].

Бирламчи бошоқларни танлаш жараёнида эътиборни навнинг типиклиги, дон вазнига, дон тўкилишига чидамлигига қаратилади [6].

Уруғчилик қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг махсус тармоғи бўлиб, экинларнинг ҳосилдорлигини ошириш ва яратилган янги навларни ишлаб чиқаришга жорий этиш ҳамда бу навларнинг сифатли маҳсулдор уруғларини кўпайтириш билан шуғулланади [7].

Уруғчилик фан ўлароқ навдор уруғчиликни кўпайтириш, унинг соф ҳолда бўлишини (нав тозаллигини) таъминлаш, навнинг ирсий, хўжалик, биологик белги хусусиятларини сақлаш, уруғ сифатини барча чоралар билан яхшилаш каби масалаларни ўрганади [3].

Маҳаллий иқлим шароитининг қурғоқчиликка, иссиқликка чидамли навларини яратиш ва уларнинг бошланғич уруғчилигини йўлга қўйиш ҳосилдорликни оширишнинг муҳим омилларидан биридир [8].

Материал ва методлар. Лалмикор майдонларда экиш учун қаттиқ буғдой «Ёкут-2014» навининг бирламчи уруғчилигини ташкил этиш бўйича дала тажрибалари марказий тажриба хўжалигининг алмашлаб экиш тизимида киритилган Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг лалмикор майдонларида олиб борилди. Бунда қаттиқ буғдой «Ёкут-2014» навининг бирламчи уруғчилигини олиб бориш «Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида услубий қўлланма» [1] ҳамда «Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма» [2] асосида амалга оширилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Лалмикор майдонларда экиш учун қаттиқ буғдой «Ёкут-2014» навининг II-йил авлодларни синаш кўчатзоридида 500 тизмалар ҳар бири алоҳида алоҳида экиб ўрганилди. Тизмаларнинг тажриба майдони 5 м², экиш меъёри гектарига 3,5 млн.дона унувчан уруғ хисобида экилди. Андоза нав ҳар 20 та тизмалардан кейин жойлаштирилди.

Иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорида тўлиқ бошоқлаш муддати 18 май кунига, тўлиқ пишиш фазаси 26-июн кунларига тўғри келди. Тажиба олиб борилган 2021 йилда об-ҳаво шароитининг қурғоқчил келиши натижасида тизмаларда занг касалликлари билан касалланиш даражаси аниқланмади. Тадқиқот йилида ёғингарчилик миқдорининг кўп йиллик ёғингарчиликка нисбатан кам бўлганлиги сабабли ўрганилган тизмаларда ўсимликларнинг ётиб қолиши кузатилмади. Тизмаларнинг ётиб қолишга чидамлиги 9 балл билан баҳоланди. II-йил авлодларни синаш кўчатзорида ўрганилганда 500 тизмалардан қишга чидамлилик даражаси 3-7 балл оралиғида бўлганлигини кўришимиз мумкин. Таҳлил натижаларига кўра жуда паст (21-30%) гуруҳга 5 та ёки 1,0%, паст (31-50%) гуруҳга 20 та ёки 4,0%, ўрта (51-70%) гуруҳга 24 та ёки 4,8%, юқори (71-90%) гуруҳга 451 та ёки 90,2% тизмалар мансублиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал.

Қаттиқ буғдой Ёқут-2014 навининг II-йил авлодларни синаш кўчатзорида тизмаларнинг қишлашга чидамлилик хусусияти бўйича тақсимланиши (Ғаллаорол-2021 й)

№	Нав номи	Авлодлар сони	Қишлашга чидамлилик бўйича гуруҳлар, дон				
			жуда паст (21-30 %)	паст (31-50 %)	ўртача (51-70 %)	юқори (71-90 %)	жуда юқори (>90 %)
			1 балл	3 балл	5 балл	7 балл	9 балл
1	Ёқут-2014	500	5	20	24	451	-

Лалмикор майдонларда олиб борилган тадқиқотларда иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорида Ёқут-2014 навининг биринчи дала кўригида пастки бошоқ косача барги елкаларининг шакли, пастки бошоқ косачабарги

тишчанинг узунлиги, пастки бошоқ косачабарги тишчанинг шакли, қилтиғи дағаллиги каби морфологик белгилари бўйича фарқланиши баҳоланди.

Танлов натижаларига кўра 1-дала кўригида «Ёқут-2014» навининг пастки бошоқ косача барги елкаларининг шакли белгиси бўйича жами 481 та навдор тизмалар, 19 та яроқсиз, пастки бошоқ косачабарги тишчанинг узунлиги белгиси бўйича 485 та навдор тизмалар, 15 та яроқсиз тизмалар, пастки бошоқ косачабарги тишчанинг шакли белгиси бўйича 486 та навдор, 14 та яроқсиз, қилтиғи дағаллиги белгиси бўйича 489 та навдор, 11 та тизмалар яроқсизга чиқарилди.

Тахлил натижаларига кўра иккинчи лаборатория кўригида дон асосий туксимон дағал ўсимталарнинг тукланиш тури белгиси бўйича 13 та тизмалар яроқсиз ва 487 та тизма танлаб олинди. Дон ранги белгисига хос бўлмаган 7 та тизма яроқсиз деб топилди ва 493 та тизмалар танлаб олинди (2-жадвал).

2-жадвал.

**Ёқут-2014 навининг иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорида
тизмаларни морфологик белгилар бўйича баҳолаш.
(Ғаллаорол-2021й)**

№	Кўриklar номи	Морфологик белгилари											
		пастки бошоқ косача барги елкаларининг		пастки бошоқ косачабарги		пастки бошоқ косачабарги		қилтиғи дағаллиги		дон асосий туксимон дағал ўсимталарнинг		дон ранги	
		я	н	я	н	я	н	я	н	я	н	я	н
1	1-дала кўриги	19	481	15	485	14	486	11	489				
2	2-лаборатория кўриги									13	487	7	493
жами:		19	481	15	485	14	486	11	489	13	487	7	493

Изоҳ: я-яроқсиз, н-навдор.

Лалми қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорида морфологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича жами 450 та тизмалар танлаб олинди.

Қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг II-йил авлодларни синаш кўчатзори.

Қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорида ҳам тизмаларни яроқсизга чиқаришда биринчи йил авлодларни синаш кўчатзори сингари асосий маҳсулдор бошоқ, бир бошоқдаги дон сони, асосий бошоқ вазни, 1000 дон дон вазни сингари хўжалик белгилари ҳисобга олинди.

Лалми қаттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорида тизмалар ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича таҳлил қилинди.

Олинган таҳлил натижаларига кўра ўрганилган 500 та тизмалар орасидан ҳосилдорлиги бўйича 11 та тизма жуда паст, 25 та тизма паст, 31 та тизма ўрта, 152 та тизма юқори ва 256 та тизма жуда юқори ҳосил кўрсаткичига

эга эканлиги аниқланди. Ҳосилдорлик кўрсаткичлари андоза навга нисбатан паст ва жуда паст бўлган тизмалар яроқсизга чиқарилди (3-жадвал).

3-жадвал.

Ёқут-2014 навининг II-йил авлодларни синаш кўчатзорида ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича олинган натижалар (Ғаллаорол-2021 й)

Ҳосилдорлик бўйича гуруҳлар (андозага нисбатан %)	Танлаш натижалари		Таҳлил натижалари		
	Ҳосилдорлик бўйича ажралган тизмалар, (дона)	Жамига нисбатан,	1000 дона дон вазни, (г)	Асосий бошоқ вазни,	Бошоқдаги дон сони,
жуда паст (≤ 75 %)	11	2,2	35,0	0,95	33,6
паст (75,1-95,0 %)	25	5,0	35,2	0,97	34,4
ўрта (95,1-115,0 %)	31	6,2	35,3	1,0	35,1
юқори (115,1-125,0 %)	152	30,4	35,5	1,1	36,2
жуда юқори ($\geq 125,1$ %)	256	51,2	35,6	1,2	38,0
Андоза навлар	25	5,0	35,3	1,0	35,1

Хулоса. Лалмикор майдонларда экиш учун каттиқ буғдой «Ёқут-2014» навининг иккинчи йил авлодларини синаш кўчатзоридан олинган илмий тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келинди;

тажрибалар олиб борилган 2021-йилда об-ҳаво шароитининг ўсимликлар ўсиш ва ривожланиш фазаларида қурғоқчил келганлиги, авлодларнинг бошоқлаш ва дон тўлишиш фазаларида кузатилган юқори ҳарорат оқибатида ўрганилган авлодларнинг 1000 дона дон вазнининг камайишига, донларнинг майда бўлиб қолишига, ҳосилдорлиги кескин пасайиб кетишига олиб келганлиги кузатилди;

каттик буғдой «Ёкут-2014» навининг иккинчи йил авлодларини синаш кўчатзорида ўрганилган 500 та тизмалардан танлов натижаларига кўра барча марфологик, хўжалик белгилари ва биологик хусусиятлари бўйича навдор деб топилган 450 та тизмалар танлаб олинди ҳамда 240 кг уруғлик дон жамғарилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аманов А.А., Зиядуллаев З ва бошқалар. Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида услубий қўлланма. Қарши «Насаф» нашриёти 2010 йил.
2. Аманов А.А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.
3. Аманов А.А., Бўриев Ҳ., Гафурова Л., Нурбеков А. Бир бошоқ дон. Тошкент-2004. Б.22.
4. Гуляев Г.В. Беляков И.И., Развитие селекции и семеноводстве. 1984. С.7.
5. Гуляев Г.В. Совершенствовать систему семеноводства. // Вестник РАСХ. 1992. №4. С.17-21.
6. Зеленский М.А., Дворник В.Я. Об отборе колосьев для производства семян элиты. Селекция и семеноводство. 1974. С. 34-35.
7. Уразалиев Р.А. Селекция, семеноводства и сортоиспытания на современном этапе. // Вестник. с/х науки Казахстана. 1993. С. 21-23.
8. Эгамбердиев С. Ўзбекистонда дон экинлари уруғлигининг сифатини яхшилаш юзасидан тавсиялар. Ташкент. 1989.